

· 循证理论与实践 ·

生存资料的二次研究系列之三：预后相关二次研究的基本概念介绍

孟详喻^{1,2}, 田国祥³, 仇成凤⁴, 李胜^{1,2}, 曾宪涛^{1,2}

【摘要】越来越多的研究者开始关注预后的二次研究。由于预后资料的特殊性和复杂性,许多研究者在开展二次研究时往往会遇到一些困难。产生这些困难的绝大多数原因在于对预后资料、时间-事件变量以及相关统计方法基本概念的陌生。本文对预后相关的二次研究所涉及的基本概念进行浅析,以资为正确理解并解决研究过程中的问题提供参考。

【关键词】预后;二次研究;时间-事件资料;生存分析

【中图分类号】R4 **【文献标志码】**A **【文章编号】**1674-4055(2016)03-0257-03

Basic concepts of conducting a prognosis-related secondary research: an introduction MENG Xiang-yu*, TIAN Guo-xiang, QIU Cheng-feng, LI Sheng, ZENG Xian-tao. *Center for Evidence-Based and Translational Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan 430071, China.

Corresponding author: ZENG Xian-tao, E-mail: zengxiantao1128@163.com

【Abstracts】 More and more attention has been paid on prognosis-related secondary research. Due to the complexity and particularity of data describing prognosis, confusion and difficulty is often experienced by beginning investigators. Lack of knowledge and appropriate understanding on prognosis analysis, time-to-event variable and relevant statistical approaches are the major causes for this situation. In this article, we have a brief discussion on the fundamentals of prognosis analysis, in order to help researchers of secondary analysis be prepared for potential problems they may encounter during their study.

【Key words】 Prognosis; Secondary study; Time-to-event data; Survival analysis

随着循证医学的问世和不断发展,越来越多的医务工作者和医学科研人员开始投入到循证医学研究的热浪之中。虽然循证医学研究的范畴很广,但当前最热门的当属系统评价/Meta分析^[1]。Meta分析是对证据资料的定量整合,通过Meta分析汇总的证据可以作为系统评价的部分资料^[2]。随着系统评价/Meta分析研究的不断推广与深入,新的研究模式如网状Meta分析、剂量-效应关系的Meta分析以及定性系统评价等开始受到越来越多的关注^[2-4];其涉及的结局类型也由单纯的二分类变量结局和连续性变量结局扩展到预后相关的时间-事件(time-to-event, TTE)结局^[5]。由于预后资料的特殊性和复杂性,许多研究者在开展相关二次研究时往往会遇到一些困难。产生这些困难的绝大多数原因在于对预后资料、TTE结局以及相关统计方法基本概念的陌生。本文对预后相关的二次研究所涉及的基本概念进行浅析,以资为正确理解并解决研究过程中的问题提供参考。

1 预后与TTE资料

1.1 预后 疾病预后(prognosis)是指预测某种疾病发生之后可能出现的各种结局及其频率。预后的评价指标包括病死率、反应率、缓解率、复发率、治愈率与转移率等^[6]。上述指标的计算一般

为一定观察期内某一人群中出现相关事件的人数占总人数的比例,并不考虑自观察起点至事件发生所经历的时间。单纯用上述类型的事件率指标来评价预后所能提供的信息很有限,尤其是在随访期较长的情况下。要全面评价预后则需要对TTE资料进行分析。

1.2 时间-事件结局 TTE结局(TTE outcome)是一类特殊类型的结局,其综合考虑事件的发生与否以及从观察起点至事件发生所经历的时间。TTE结局事件可以是死亡、罹患某种疾病、疾病复发、疾病进展、肿瘤远处转移或疾病康复等。对特定观察对象,就某TTE结局变量而言其可能出现的情况有三种,即在随访期内某一时间点出现事件、直到随访期结束仍未出现事件或随访期内失访或退出研究。若出现后三种情况,则称其删失。

1.3 删失 删失(censoring)是指不清楚TTE结局事件出现的具体时间。例如,观察对象直到随访期结束仍未出现事件,则只能判断该对象的无事件时间大于整个观察期的时间跨度;如果某一观察对象在随访期内某一时间点失访或退出研究,则只能判断该对象的无事件时间大于观察起点至末次随访的时间跨度。

1.4 临床研究中常见的TTE结局 在临床研究中,常见的TTE结局指标有:总生存(overall survival, OS),其结局事件为死亡;无进展生存(progression free survival, PFS),其结局事件为疾病进展或死亡;疾病进展历时(time to

作者单位: ¹ 430071 武汉,武汉大学中南医院循证与转化医学中心; ² 430071 武汉,武汉大学循证与转化医学中心; ³ 100700 北京,北京军区总医院干四科; ⁴ 418000 怀化,怀化市第一医院临床药学研究室
通讯作者: 曾宪涛, E-mail: zengxiantao1128@163.com

doi: 10.3969/j.issn.1674-4055.2016.03.01

progression, TTP), 其结局事件为疾病进展; 疗效持续时间 (duration of response, DoR), 其起点为记录到客观疗效的时点, 结局事件为疾病进展; 以及无远处转移生存 (metastasis free survival, MFS), 结局事件为肿瘤远处转移。在不同类型的临床研究中, 上述TTE变量的随访起点可能有所差异。在随机试验中, 除DoR之外的其他结局指标的随访起点一般为随机分组的时点, 而在非随机试验中则一般为进入研究的时点。

2 生存分析

2.1 生存分析 生存分析 (survival analysis) 是一系列用于分析TTE变量资料的统计分析方法。虽然“生存分析”这一概念中有“生存”二字, 但其涉及的TTE变量的事件类型并不仅限于死亡。无论事件类型是发病、病情进展、疾病复发或肿瘤远处转移, 或不同事件类型的组合 (如综合考虑疾病进展与死亡), 在分析TTE资料时均采用生存分析的方法。

生存分析的内容包括三个方面, 一是对TTE资料进行描述性分析, 如估计中位生存时间、绘制Kaplan-Meier (K-M) 曲线等; 二是进行预后比较, 如对比某随机对照试验中试验组与对照组在接受不同化疗方案治疗后的存活情况; 三是分析潜在预测变量与预后之间的关系, 找出与预后关系紧密的预测因素^[7]。

2.2 生存曲线 生存曲线 (survival curves) 是以观察时间为横坐标, 生存率为纵坐标, 将各个时点的生存率在坐标系上连接以描述生存过程的曲线。对于事件类型不是死亡的TTE结局, 上述定义中的“生存”可以理解为“未出现事件的状态”, 如“生存率”可以理解为“无事件率”。由于TTE资料存在删失, 各时点的生存率无法通过常规方法计算得出。最常用的时点生存率估计方法为基于乘积限估计的K-M法, 通过该方法得出的生存曲线即K-M曲线^[8]。其具体计算方法在此不做赘述, 感兴趣的读者请参阅相关专著^[9]。一般而言, K-M曲线的形态在样本量较小时呈阶梯状, 随着样本量的增加将逐渐趋于平滑。

2.3 中位生存期与平均生存期 中位生存期 (median survival) 的定义为观察群体的累积生存率达到50%的时间点。对于各类终点事件, 中位生存期的等价概念可以通俗地理解为观察群体中累积半数的个体已发生目标事件的时间点。中位生存期属于K-M法生存估计的范畴, 其具体计算为生存函数等于或小于0.5的最短生存时间。请读者们注意, 由于删失的存在, 中位生存期不是简单的观察群体生存期的中位值, 而必须通过K-M等统计方法估计得出。

类似于中位生存期, 平均生存期 (mean survival) 也不是简单观察群体生存期的算数均值, 而需通过计算K-M生存曲线下方面积得出。

由于样本生存时间大多呈偏态分布, 因此一般推荐用中位生存期来描述生存时间中心位置。在此提醒二次研究者, 切记不要将中位生存期与平均生存期当成类似或接近的概念进行处理; 此外, 这两个指标对于整体生存状况的反映都是极为有限的。

2.4 Log-Rank检验 Log-rank检验 (Log-rank test) 是用于比较两组或多组人群的K-M曲线是否存在统计显著差异最常用的统计检验方法^[10]。该统计检验方法本质上是卡方检验, 是对不同K-M曲线资料的整体比较。对任一样本, 将记录到的事件发生时间点从小到大进行排序, 两时间点间的时间段为一组 (第一组的起点为随访起点, 记为0), 如此将整个TTE资料划分为不同的结局组, 分别对各结局组统计观察例数并计算期望例数, 之后进一步计算出Log-rank统计量, 该统计量在零假设下服从自由度为样本组数-1 (如两组比较则自由度为1) 的卡方分布, 对照卡方分布表即可得出Log-rank检验的P值, 将其与所选定的检验水准进行比较即可判断差异是否显著^[11]。文献中生存曲线图上标注的P值多为Log-rank检验的P值。

2.5 Cox比例风险模型 在本系列先前的文章中, 我们介绍了基于乘积限估计的K-M法、生存曲线、中位与平均生存期等TTE资料的描述性统计方法, 以及用于比较不同K-M曲线的Log-rank检验^[12,13]。可以看出, 这些生存分析方法都是单因素分析方法, 所能反映的信息有限, 基于这些方法分析得出的结论存在较大的局限性。TTE资料最常用的多因素分析方法即基于Cox比例风险模型 (Cox proportional hazards model) 的分析, 简称Cox回归分析。该模型将TTE结局指标作为因变量, 探索不同的预测变量 (如年龄、性别、疾病分期或治疗方案等) 与TTE结局指标之间的关联。换言之, Cox回归分析能够探索观察人群的某些特征与TTE结局之间的潜在关系。由于Cox比例风险模型只估计模型中的预测变量与结局变量间的回归系数, 而对基准风险函数不做具体演算估计, 因此Cox比例风险模型是一种半参数模型。相比参数模型, Cox模型对生存分布不作具体假设, 运算简便且分析结果与相应的参数模型接近, 因而被认为是一种“稳健”的模型。Cox模型的经典模式为 $h(t, X) = h_0(t) e^{\sum_{i=1}^p \beta_i X_i}$, 其中 $h(t, X)$ 为风险函数; $h_0(t)$ 即基准风险函数, 是时间 t 的函数; β_i 为因子 X_i 对应的回归系数, 通过最大似然估计

计算 $\hat{\beta}_i$ 及其标准误^[14]。Cox比例风险模型是最常用的TTE资料多因素分析方法，我们将在后续讨论中对其分析结果进行详细说明。

2.6 风险比 对于TTE相关二次研究，风险比（hazard ratio, HR）是非常重要的一个概念。顾名思义，风险比是某一群体的风险与相应另一群体的风险之比。风险这一概念可以理解为事件（较早）发生的概率。用数学语言进行表述，风险比即 $HR = \frac{\hat{h}(t; X^*)}{\hat{h}(t; X)}$ ，其中向量 X^* 为某一群体的预测变量取值，而 X 为相应另一群体的预测变量取值。如果预测变量的数目只有一个，则称该HR值为单因素HR；如果涉及多个预测变量，则每一变量相应的HR值均为多因素分析的HR。可以将多因素HR理解为校正后的单因素HR，除目标预测因素以外的其他预测变量均可以看作是校正的协变量。单因素HR可以通过Log-rank检验中涉及的相关方法进行计算（仅限预测因素为分类变量的情形）或以含单一变量的Cox模型进行计算^[15]。多因素HR则需要多因素Cox回归计算得出，即 $HR_i = e^{\hat{\beta}_i}$ 。结合标准误可进一步计算出相应的95%置信区间（95%CI）。若预测变量为分类变量（如性别、种族），则HR含义为不同变量水平两组的危险之比；若预测变量为连续性变量（如疾病确诊时的年龄），则HR含义为该变量每增加一个单位的危险变化。

在此提醒二次研究者，提取数据时应同时提取HR值及其95%CI，前者是对效应的点估计，后者则能够反映估计的精确度。就Meta分析（证据定量合并）而言，其本质就是一个映射（函数）关系，将一组二维向量（不同单个原始研究的点估计与精确度）按一定法则映射为单个二维向量，即合并后的点估计与精确度；在证据层面，这两个维度分别表明了效应的大小及其可靠程度，是基于证据进行推荐时的关键信息之一。正是由于映射关系这一本质，我们无法排除低质量的原始研究数据影响整个分析结果质量的可能性，因此应尽可能使用高质量的原始研究数据。若不考虑研究设计层面的影响，多因素Cox回归分析纳入的信息量大并对潜在混杂因素进行了校正，因而预后相关二次研究中应优先考虑使用多因素HR及其95%CI作为基础数据。另一方面，由于难以评价原始研究模型选取的准确性及其过拟合风险，切忌机械地认为基于多因素Cox回归分析的研究报道是“绝对可靠”的。如果原始研究在充足样本量的基础上采用了正则化或交叉验证等手段选取模型，则其数据质量要相对较好。

3 结语

在预后相关的原始研究中，TTE结局是用于

评价预后的最佳结局指标。TTE变量资料所包含的信息是二维的，即事件状态（发生事件或删除）以及至事件或删除点的历时。相比只考虑事件发生与否的时点事件率指标，如5年生生存率等，基于TTE资料的预后分析更为准确、全面。常见的TTE结局指标有总生存、无进展生存与疾病进展历时等。

TTE变量资料的分析方法统称“生存分析”。生存分析的内容包括三个方面，即描述性分析、预后比较以及探究预测变量与预后之间的关联。常见的描述性生存分析有中位或平均生存期的估计与生存曲线的绘制，这些方法基于K-M乘积限估计。可以通过Log-rank检验或Cox回归分析进行预后比较，Cox回归分析还可用于探索多个预测变量与预后之间的联系。预后比较与预后关联分析最常用的统计量是风险比HR，为某一群体的风险与相应另一群体的危险之比。预后相关二次研究中应优先考虑提取文献报道中的多因素HR及其95%CI作为原始数据；在相关数据缺失的情况下，基于K-M生存曲线的二次研究是可以考虑的备选方法。

参考文献

- [1] 曾宪涛,田国祥,张超,等. Meta分析系列之十五: Meta分析的进展与思考[J]. 中国循证心血管医学杂志,2013,5(6):561-3.
- [2] 曾宪涛,冷卫东,郭毅,等. Meta分析系列之一: Meta分析的类型[J]. 中国循证心血管医学杂志,2012,4(1):3-5.
- [3] 曾宪涛,曹世义,孙凤,等. Meta分析系列之六: 间接比较及网状Meta分析[J]. 中国循证心血管医学杂志,2012,4(5):399-402.
- [4] 徐畅,张永刚,韩芳芳,等. 剂量-反应关系Meta分析的方法学简介[J]. 中国循证医学杂志,2015(10):1236-9.
- [5] 周支瑞,张天嵩,李博,等. 生存曲线中Meta分析适宜数据的提取与转换[J]. 中国循证心血管医学杂志,2014,6(3):243-7.
- [6] 黄悦勤. 临床流行病学（第四版）[M]. 北京:人民卫生出版社,2014.
- [7] Kleinbaum DG, Klein M. Survival Analysis: A Self-learning Text (3rd edition)[M]. Springer,2012.
- [8] Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations[J]. J Amer Statist Assn, 1958, 53(282):457-81.
- [9] 彭非. 生存分析[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004.
- [10] Liu X. Survival Analysis: Models and applications[M]. Wiley,2012.
- [11] Peto R, Peto J. Asymptotically Efficient Rank Invariant Test Procedures[J]. J R Stat Soc Series A, 1972, 135(2):185-207.
- [12] 孟详喻,靳英辉,程小珂,等. 生存资料的二次研究系列之一: 应用R软件实现生存曲线中数据提取与生存曲线的合并[J]. 中国循证心血管医学杂志,2016,18(1):2-6.
- [13] 孟详喻,田国祥,拜争刚,等. 生存资料的二次研究系列之二: R软件重建time-to-event结局的单个患者数据[J]. 中国循证心血管医学杂志,2016,18(2):135-41.
- [14] Cox DR. Regression Models and Life-Tables[J]. J R Stat Soc. Series B, 1972, 34(2):187-220.
- [15] Bernstein L, Anderson J, Pike MC. Estimation of the proportional hazard in two-treatment-group clinical trials[J]. Biometrics, 1981, 37(3):513-9.

本文编辑: 姚雪莉